

gen. bryg. rez. dr inż. Jan Dziejic

ORCID: 0000-0003-4815-3017

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
w latach 2014-2018

Znaczenie nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sił zbrojnych*

The role of science in the building operational capabilities of the armed forces

DOI: 10.5281/zenodo.5927483

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę związaną ze znaczeniem nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sił zbrojnych, z perspektywy ich składowych i relacji zachodzących między nimi. Wskazano na zagadnienie różnic w podejściu do budowania zdolności operacyjnych w odniesieniu do modelu przedmiotowego i zdolnościowego – w aktualnym rozumieniu tego problemu. W podsumowaniu wymieniono możliwe obszary pogłębienia współpracy między nauką i pozostałymi „składowymi triadami”, a więc przemysłem i wojskiem, oraz sformułowano wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: zdolności operacyjne, siły zbrojne, bezpieczeństwo, nauka

Abstract: The article presents the problems related to the importance of science in building the operational capabilities of armed forces from the perspective of their components and the relations between them. The problem of differences in the approach to building operational abilities with respect to the objective and capacity model in the current understanding of the problem was pointed out. In the summary, the possible areas for deepening cooperation between science and other „triad components”, that is the industry and the armed forces, as well as formulated final conclusions were indicated.

Keywords: operational capabilities, armed forces, security, science

* Artykuł jest przedrukiem z monografii Politechniki Poznańskiej za zgodą wydawcy.

WSTĘP

Relacje między nauką i obronnością wydają się oczywiste i nie budzą wątpliwości, dlatego warto pokusić się o refleksję na temat stanu tych powiązań i możliwości ich doskonalenia. Znane są przecież zaburzenia i wyzwania w funkcjonowaniu wspomnianych relacji, zarówno w państwach dysponujących dużym potencjałem zbrojeniowym (na przykład Niemcy¹ czy Francja²), jak i w Polsce³. Powodów zaburzeń w relacjach między nauką i wojskiem można doszukiwać się w związku ze zmianą wyzwań, szczególnie charakteru zagrożeń (działania hybrydowe, w cyberprzestrzeni czy operacje informacyjne), w związku z ustanawianymi stosunkami wynikającymi z uruchamianych narodowych i wielonarodowych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa (np. PESCO⁴), a także z reorganizacji elementów narodowego potencjału przemysłowego czy ze zmian organizacji szkolnictwa, ośrodków naukowo-badawczych, w tym wojskowych.

Na znaczenie tych powiązań można spojrzeć z wielu perspektyw i każda z nich wskazuje na bezdyskusyjną więź, bezpośrednią i ścisłą współzależność między oboma obszarami. Interesującym dla funkcjonowania sił zbrojnych wydaje się spojrzenie na te relacje z perspektywy wymaganych, posiadanych i pozyskiwanych zdolności operacyjnych⁵, a więc zagadnienia wpływającego jednoznacznie na możliwość wykonywania przez nie zadań operacyjnych.

Każda ze składowych zdolności w sposób oczywisty powiązana jest z nauką, stanowi wynik synergicznego wykorzystania potrzeb i umiejętności formułowania wymagań, poszukiwania potencjalnych (aktualnych i perspektywicznych) rozwiązań

¹ *Bundeswehra na dnie. Resort obrony przedstawia plan naprawczy*, <https://www.defence24.pl/bundeswehra-na-dnie-resort-obrony-przedstawia-plan-naprawczy> [dostęp: 12.06.2018].

² Gibadło L., *Francja: przegląd strategiczny na miarę nowych ambicji*, <https://www.defence24.pl/francja-przeglad-strategiczny-na-miare-nowych-ambicji-analiza> [dostęp: 12.06.2018].

³ Ministerstwo Obrony Narodowej, http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/06/spo_2017_prezentacja.pdf; *Hamulce modernizacji Sił Zbrojnych RP*, <https://www.defence24.pl/hamulce-modernizacji-sil-zbrojnych-rp-7-punktow> [dostęp: 13.06.2018].

⁴ Stała współpraca strukturalna (ang. *permanent structured cooperation*, fr. *coopération structurée permanente*) – mechanizm umożliwiający państwom członkowskim Unii Europejskiej, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej oraz zaciągnęły w tej dziedzinie większe zobowiązania, pogłębioną współpracę w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Umocowanie i ramy prawne dają jej art. 42 ust. 6 oraz art. 46 *Traktatu o Unii Europejskiej*, a także *Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej* (Protokół nr 10), https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%82a_wsp%C3%B3lC5%82praca_strukturalna [dostęp: 14.06.2018].

⁵ Zdolność operacyjna – potencjalna sprawność, możliwość podmiotu wynikająca z jego cech i właściwości, pozwalająca na podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia pożądaných efektów. Komponentami funkcjonalnymi zdolności operacyjnych są: doktryny, organizacja, szkolenie, sprzęt wojskowy i środki zaopatrzenia, zasoby osobowe, przywództwo, infrastruktura oraz interoperacyjność. W odniesieniu do Sił Zbrojnych RP definiuje możliwość realizacji ich misji i zadań, *Metodyka planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP*, Szt. Gen. 1666/2014. Zdolność operacyjna to właściwość zapewniająca możliwość prowadzenia działań z zamiarem osiągnięcia określonego celu (zamierzzonego efektu). *Executive Working Group (reinforced) Defence Planning, NDPP Conceptual Considerations*, „Food-for-thought paper”, AC/281-WP (2009) 002 (EWG[®]). Tu składowe zdolności operacyjne tworzą następujące elementy: doktryny, organizacja, szkolenie, zabezpieczenie materiałowe, personel, przywództwo, infrastruktura/dyslokacja.

w celu uzyskania pożądanego nasycenia, a – co ważniejsze – uzyskania przewagi decydującej o możliwości skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniu, a nawet jego uniknięciu dzięki tzw. efektowi odstraszania.

W siłach zbrojnych osiągnięcie zdolności operacyjnych bez wątplenia wymaga synchronizacji działań w odniesieniu do każdej z jej składowych, tym samym wymaga szerokiej współpracy między organizatorami systemów funkcjonalnych⁶, gestorami⁷ (stosownie do składowych zdolności), centralnymi organami logistycznymi⁸, uwzględniania potrzeb i doświadczenia użytkowników, a także wniosków z opracowywanych analiz (przez Centrum Doktryn i Szkolenia SZ oraz podmioty niezależne). Niezbędna jest także kooperacja z realizatorami (wykonawcami)⁹ zadań w odniesieniu do wspomnianych składowych zdolności operacyjnych zarówno na etapie planowania, pozyskiwania, jak też ich wykorzystywania.

Il. 1. Elementy składowe zdolności operacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie NATO-AC/281-WP (2009)0002 (EWG(R)) 27 Nov 2009

⁶ Organizacji i uzupełnień, rozpoznania, rażenia, szkolenia, przetrwania i ochrony, logistyki, wsparcia dowodzenia. *Decyzja Nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (niepublikowana).

⁷ Gestor SpW – komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za określenie kierunków rozwoju SpW w Siłach Zbrojnych RP oraz organizację procesu wdrażania i ustalania procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofania określonego rodzaju (grupy) SpW. *Decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej* (Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 275).

⁸ Centralny organ logistyczny (COL) SpW – komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także ich komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za organizację procesów eksploatacji oraz szkolenie specjalistów technicznych dla określonych rodzajów SpW. *Decyzja nr 384/MON z dnia 29 września 2015 r. ... op. cit.*

⁹ Szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe: w obszarze modernizacji technicznej – Szef Inspektoratu Uzbrojenia, w obszarze środków materiałowych – Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz szef instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe; (dowódca, komendant, dyrektor) komórki organizacyjnej MON lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej realizującej zadania rzeczowe – innej niż centralne i decentralne (wg oddzielnie ustanowionej specyfikacji). *Decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych* (Dz. Urz. MON z 24 czerwca 2016 r., poz. 112).

Kluczowa jest więc koordynacja działań w tym zakresie. Niezbędne wydaje się ustanowienie rzeczywistych i trwałych mechanizmów koordynacji działań, które mogą być realizowane w ramach kompetencji właściwych komórek organizacyjnych sił zbrojnych lub przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną resortu z aktywnym udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych instytucji, tak aby zapewnić skuteczne wdrożenie zdolności nie tylko przedmiotowego (na przykład w wyniku zakupu sprzętu), ale i równoległego rozwoju wszystkich składowych zdolności – tzw. podejście zdolnościowe.

Zauważalne jest znaczenie podejścia zdolnościowego dla rozwoju sił zbrojnych – zarówno średniookresowego, jak i perspektywicznego, opartego na potrzebach wynikających z analiz operacyjnych z zachowaniem priorytetów dotyczących ich rozbudowy, możliwościach finansowych maksymalnie odzwierciedlających koszt nabycia i wykorzystania w całym „cyklu życia” oraz uwzględniającego maksymalne możliwości narodowego potencjału naukowego i produkcyjnego.

NAUKA A ZDOLNOŚCI OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH

Analiza poszczególnych składowych zdolności operacyjnych daje podstawę do wskazania jednoznacznych i oczekiwanych powiązań między nauką a możliwościami sił zbrojnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że nauka stanowi część zdolności obronnych państwa, i to nie tylko w wymiarze czysto ekonomicznym, ale także militarnym. Przegląd poszczególnych składowych zdolności operacyjnych (il. 1) pozwala wskazać istniejące relacje z nauką oraz możliwości rozwoju współpracy w tym zakresie.

ŚRODKI ZAOPATRZENIA (W TYM SPRZĘT WOJSKOWY)¹⁰

Powiązania z nauką i jej praktyczne znaczenie w odniesieniu do tej składowej zdolności operacyjnej najlepiej uwidaczniają się w analizie kosztów cyklu życia, szczególnie w odniesieniu do sprzętu wojskowego. W fazie opracowania koncepcji oraz projektowania i rozwoju sprzętu, a więc wówczas, gdy zaangażowanie i kooperacja z ośrodkami naukowo-badawczymi, projektowymi, a także przemysłem są najwyraźniejsze, właściwa współpraca może przesądzić nawet o około 85% kosztów obiektu¹¹, który na tym etapie nie istnieje jeszcze materialnie, a co najwyżej w postaci niekompletnego systemu technicznego i jest widoczny w postaci rysunków, modeli

¹⁰ Środki zaopatrzenia w siłach zbrojnych podzielone są na pięć klas obejmujących: środki przeznaczone do konsumpcji zarówno przez personel, jak i zwierzęta, występujące w jednolitych racjach niezależnie od lokalnych warunków bojowych lub terenowych – KLASA I. Środki, na które zostały ustalone należności etatowe – KLASA II (tu mieści się sprzęt techniczny). KLASA III dotyczy paliw, olejów i smarów do wszelkich zastosowań (z wyjątkiem lotnictwa, dla którego obowiązuje odrębna KLASA IIIA) oraz środków bojowych wytwarzanych na bazie produktów naftowych. KLASA IV obejmuje materiały konstrukcyjne i fortyfikacyjne, a KLASA V – środki bojowe. *Doktryna logistyczna SZ RP D-4*.

¹¹ K. Kowalski, P. Wojciechowski, *Model cyklu życia systemów uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP*, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 3 (169), s. 110-121.

czy prototypów¹². Jego projektowanie, obejmujące cały cykl życia, decyduje ponadto o kosztach eksploatacji, jego modernizacji i modyfikacji, a także zagospodarowania (wycofania). Ma również powiązania (stanowi wytyczną, założenia) z pozostałymi składowymi zdolności. Relacje w tym zakresie można rozpatrywać jako: elementarne, istotne i kluczowe¹³. Z tej perspektywy da się zauważyć, że istnieją silne (kluczowe lub istotne) relacje pomiędzy środkami zaopatrzenia – także sprzętem technicznym – a pozostałymi składowymi zdolności¹⁴: szkoleniem, doktryną, organizacją i interoperacyjnością. Gdy przyjmie się tak określone współzależności, zauważalna jest rola nauki w opracowaniu analiz przyszłego środowiska operacyjnego, poszukiwaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących projektów przyszłościowych, analizowaniu i poszukiwaniu metod szkolenia (symulatorowego wsparcia szkolenia), w celu zapewnienia projektowanej do osiągnięcia i utrzymania zdolności operacyjnej. Niemniej jednak wydaje się oczywiste, choćby z punktu widzenia racjonalizowania kosztów, skuteczności osiągania celów, w tym ich trafności, utrzymywanie relacji pomiędzy swego rodzaju triadą sprzyjającą realizacji zadań w tym obszarze. Stanowią ją: nauka, przemysł i wojsko. Niestety, napotyka się szereg problemów w jego operacjonalizacji, także w Polsce. W tym zakresie konieczne jest podejmowanie działań synchronizacyjnych w odniesieniu do podległych i nadzorowanych struktur wojskowych, przemysłowych, uczelni, instytutów naukowo-badawczych resortu obrony narodowej oraz ich współpracy z pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa w opisywanym segmencie, a także działań w odniesieniu do partnerów z organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem czy z którymi współpracuje bilateralnie lub wielostronnie. Wspomnieć należy również o zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia dla pozyskiwanej zdolności, co wiąże się z zabiegami obejmującymi także organy państwa i dotyczy możliwości wykorzystania zasobów obronnych (usług i zaopatrzenia) aktualnie prowadzonymi w ramach mobilizacji gospodarki i wykorzystania rezerw strategicznych czy udostępnianych siłom sojuszniczym w postaci wsparcia przez Polskę jako państwo-gospodarza. W tym zakresie edukacja części cywilnej agend rządowych i samorządowych, przedsiębiorców i organizatorów działań obronnych może stanowić wkład nauki w budowanie zdolności obronnej państwa.

ORGANIZACJA

W odniesieniu do tej składowej zdolności operacyjnej można mówić o powiązaniu z nauką i o jej znaczeniu zarówno w zakresie kształtowania zasadniczych kompetencji, jak i adekwatnych struktur organizacyjnych. Badania i analizy porównawcze w tej dziedzinie, doświadczenia z funkcjonowania struktur adekwatnych oraz

¹² K. Kowalski, P. Wojciechowski, *Szacowanie kosztów cyklu życia pojazdów bojowych na platformie gąsienicowej*, „Zeszyty Naukowe WSO WL” 2012, nr 2 (30), s. 110-121.

¹³ M. Gocuł, *Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych RP*, rozprawa doktorska, AON 2016, s. 98.

¹⁴ *Ibidem*, s. 13-17.

rozwój metod modelowania procesowego czy rozwój i wykorzystanie dostępnych metod badawczych (gry wojenne, wykorzystanie programów symulacyjnych, symulacje budżetowe „koszt-efekt”, metoda delficka, metoda scenariuszowa) – stanowią rzeczywiste obszary do wykorzystania i doskonalenia. Dostępne analizy¹⁵ wskazują na silne zależności tej składowej zdolności operacyjnej względem pozostałych (ponad 70 procent zależność kluczowa i istotna), co z kolei wskazuje jednoznacznie na możliwość optymalizacji kosztowej i czasowej w celu osiągnięcia zakładanych efektów (zdolności) przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi badań operacyjnych. Da się ten cel osiągnąć dzięki szerokiemu ich upowszechnieniu, w tym stosowaniu, a zwłaszcza rozwojowi centrów symulacyjnych i edukacji personelu. Warunkiem niezbędnym w tym zakresie jest także współdziałanie pomiędzy elementami programującymi zdolność, ośrodkami badawczymi i uczelniami oraz przemysłem.

SZKOLENIE

Ścisłe powiązania tej składowej zdolności operacyjnej z nauką dotyczą szerokiego spektrum – od szkolenia indywidualnego do osiągnięcia gotowości w wymiarze zdolności rozległej, tj. osiągnięcia zdolności przez elementy systemu i przez system jako całość zarówno w wymiarze systemów funkcjonalnych, jak i zdolności operacyjnej całości sił zbrojnych. Istnieje ścisłe powiązanie tej składowej zwłaszcza z inną – środkami zaopatrzenia (szczególnie dotyczy sprzętu wojskowego), a także personelem i interoperacyjnością¹⁶. Na uwagę zasługuje ponadto powiązanie ze składową – doktryny, rozumiane jako zbiór oficjalnie przyjętych przez państwo, naukowo uzasadnionych poglądów na charakter współczesnych wojen i wykorzystanie w nich sił zbrojnych¹⁷. Dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa wymusza weryfikację owych poglądów i dostosowanie zdolności do wynikających z tych procesów wyzwań. Nowe domeny operacyjne, na przykład cyberprzestrzeń, nowe formy działań, na przykład działania hybrydowe, czy rozmach wykorzystania operacji informacyjnych, będąc wyzwaniami dla systemu bezpieczeństwa, stanowią także platformę do współpracy z ośrodkami naukowymi. Poszukiwanie adekwatnych rozwiązań doktrynalnych dotyczy nie tylko tych możliwych do zaadaptowania przez elementy systemu militarnego, ale także pozamilitarnego w kraju. W grę wchodzi także rozwiązania obowiązujące w ramach sojuszy, organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem i w związku z tym ma swój wkład w kształtowanie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

¹⁵ M. Gocuł, *Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi...*, op. cit., s. 8-11.

¹⁶ Ibidem, s. 11-13.

¹⁷ *Doktryna wojenna*, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna_wojenna [dostęp: 14.06.2018].

PRZYWÓDZTWO

Przywództwo, jako składowa zdolności operacyjnej, jest ściśle związane ze składową „personel” i odnosi się do przygotowania wymaganego od personelu kierownictw – zarówno realizujących funkcje dowodzenia, jak i zarządzania (na przykład odpowiedzialnych za planowanie i rozwój obszarów funkcjonalnych). Kształtowanie tej cechy zdolności wiąże się z systematycznym kształceniem, jak również ze zdobywaniem doświadczenia na planowanych stanowiskach (głównych, pomocniczych i specjalistycznych), w różnorodnych sytuacjach operacyjnych i na różnorodnych poziomach dowodzenia. Jeśli chodzi o rolę uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w tym zakresie, głównie zajmują się one kształceniem obejmującym przygotowane i dedykowane jego formy w wojskowych i cywilnych ośrodkach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (odpowiednikach uczelni krajowych i sojuszniczych, na przykład Baltic Defence Collage, NATO School Oberammergau czy NATO Defence University). Druga część, która dotyczy zdobywania doświadczenia, wiąże się przede wszystkim ze stosowaną pragmatyką kadrową. W tej dziedzinie także nauka może dostarczać rekomendacji wynikających z analiz dobrych praktyk w zarządzaniu personelem, w tym dotyczących zagadnień z obszaru socjologii i psychologii czy komunikacji strategicznej. Wymagania generowane w tym zakresie przez instytucje odpowiedzialne za rozwój zdolności powinny stać się inspiracją nie tylko dla naukowego środowiska wojskowego, ale i cywilnego. Tak ukierunkowane badania oraz oferta oparta na przekazanych wymaganiach, zsynchronizowana, służyć będzie rozwojowi zdolności, z tym że oczywiście zakłada posiadanie wiedzy o priorytetowych kierunkach badań i właściwym ich finansowaniu.

PERSONEL

Jak wspomniano, składowa zdolności „personel” ma kluczowe powiązania ze składową „przywództwo”. To z ogólnych zasobów osobowych, za pomocą narzędzi ewaluacji, typuje się przyszłych przywódców, którym wspomniane cechy kształtuje się (rozwija), wykorzystując mechanizmy pragmatyki służbowej. Gdyby skoncentrować się na składowej „personel”, ma ona zasadnicze znaczenie dla: funkcjonowania organizacji (szczególnie w zakresie uzupełnienia kadr spełniającym wymagania personelem), szkolenia (zarówno kształcenia, jak i szkolenia formacji – tutaj także umiejętności pedagogiczne i znajomość metodyki szkolenia) czy realizacji zadań związanych z wykorzystaniem środków zaopatrzenia (zwłaszcza sprzętu wojskowego). Ze wskazanych powodów istotny jest wpływ odpowiedzialnych za rozwój zdolności struktur na procesy zarządzania personelem. Szeroko rozumiana nauka oferuje w tym obszarze rozległy wachlarz możliwości, bo przecież wojskowe ośrodki naukowe, jak również cywilne, są miejscem, w którym przygotowuje się personel do wykonywania obowiązków. Ważny okazuje się ponadto wpływ odpowiedzialnych za zdolność na kształtowanie kierunków i programów szkolenia. Niezbędne jest doskonalenie szkolenia podtrzymującego umiejętności, w tym szkolenia na odległość (e-learning),

doskonalenie form i metod szkolenia stosowanych w ośrodkach i centrach szkoleniowych, co można osiągnąć na przykład poprzez ich certyfikację. W wymienionym zakresie możliwe jest szersze wykorzystanie dorobku naukowego dzięki większej koordynacji, wymianie doświadczeń i synchronizacji działalności z uwzględnieniem zamierzeń priorytetowych dla zdolności operacyjnych.

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura – składowa zdolności operacyjnej interpretowana jako część infrastruktury obronnej, niezbędna do funkcjonowania struktur wojskowych, daleko wykracza poza potoczne jej rozumienie, ograniczające ją do kompleksów koszarowych, magazynowych, warsztatowych czy obiektów szkoleniowych. Zrozumiałe jest posiadanie wymaganej infrastruktury w tym zakresie – doskonalenie może dotyczyć budowania elementów infrastruktury tymczasowej czy typizacji budowli, co stanowi pole współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi. Skala wykorzystania infrastruktury dotyczy także: infrastruktury transportowej państwa (kolejowej, morskiej, drogowej, lotniczej), infrastruktury telekomunikacyjnej, cybernetycznej, energetycznej, paliwowej, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w żywność i wodę, instalacji przesyłowych czy ukryć i budowli ochronnej dla ludności. Zakres wykorzystania przedstawionych elementów infrastruktury, wynikający z wymagań operacyjnych, jest uwzględniany w planach przygotowań obronnych państwa i operacyjnych sił zbrojnych, a także ich programach rozwoju i modernizacji. Gotowość infrastruktury i jej dostępność ma znaczenie dla funkcjonowania sił sojuszu rozmieszczanych na terenie kraju. W tym obszarze wsparcie udzielane przez państwo-gospodarza w dużym stopniu wiąże się z wykorzystaniem infrastruktury obronnej państwa. Tak zarysowana składowa zdolności wskazuje, jak interdyscyplinarny i skomplikowany jest to obszar i jakie znaczenie ma synchronizacja podejmowanych działań ukierunkowana na zapewnienie możliwości realizacji zadań operacyjnych, w tym ukierunkowana modernizacja (priorytety, parametry techniczne), budowa i uproszczona odbudowa zniszczonych jej elementów czy zapewnienie jej funkcjonowania (utrzymanie w zdadności eksploatacyjnej).

INTEROPERACYJNOŚĆ

Cechą charakterystyczną tej składowej zdolności operacyjnej jest uzyskanie, a przez to zapewnienie zgodności funkcjonowania pozostałych składowych, a tym samym całej zdolności operacyjnej. Dotyczy więc wszystkich jej składowych i relacji między nimi. Ma także znaczenie w odniesieniu do relacji między zdolnościami operacyjnymi w ramach każdego z systemów funkcjonalnych i sił zbrojnych, a ponadto w zasadniczy sposób wpływa na możliwości współpracy sojuszniczej, koalicyjnej czy bilateralnej. Mimo że najczęściej dostrzega się znaczenie interoperacyjności w kontekście możliwości wymiany informacji pomiędzy systemami informacyjnymi

czy bezpieczeństwa, to zauważalne jest ono również w odniesieniu do środków zaopatrzenia (w tym sprzętu wojskowego), szkolenia czy doktryn. Podobnie silne relacje dotyczą powiązań ze składową „organizacja” czy „infrastruktura”¹⁸. Wskazane znaczenie interoperacyjności i jej powiązań z pozostałymi składowymi zdolności

II. 2. Mapa zależności pomiędzy elementami składowymi zdolności operacyjnej

Źródło: M. Gocuł, *Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych RP*, Warszawa 2016

zakreśla możliwy obszar współpracy w tym zakresie z nauką. Dotyczyć on może zarówno badań standaryzacyjnych, w tym określania norm dotyczących środków zaopatrzenia (z uwzględnieniem sprzętu wojskowego) będących swego rodzaju „odpowiedzią” na wymagania materialne, czy dotyczących procedur (doktryn, instrukcji, przewodników) w odniesieniu do wymagań niematerialnych.

DOKTRYNA I JEJ ROLA JAKO SKŁADOWEJ ZDOLNOŚCI OPERACYJNEJ SIŁ ZBROJNYCH

Wyodrębnienie i zajęcie się oddzielnie doktryną – składową zdolności operacyjnej – wynika często z marginalnego przywiązywania wagi do jej znaczenia, formułowania, aktualizowania i wykorzystania w szkoleniu oraz funkcjonowaniu sił zbrojnych. Stanowi ona tymczasem fundament konstruowania i osiągania zdolności operacyjnych sił zbrojnych w ramach wszystkich systemów funkcjonalnych – walki¹⁹, decydujących o ich celowym, zgodnie z koncepcjami i planami wykorzystaniu.

¹⁸ M. Gocuł, *Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi...*, op. cit., s. 25-27.

¹⁹ W skład systemów walki wchodzi: system rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony, wsparcia dowodzenia, logistyki, szkolenia, organizacji, uzupełnień i mobilizacji. *Decyzja Nr 56/Org/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (niepublikowana).

Istota znaczenia doktryny dla budowania zdolności operacyjnej sił zbrojnych wynika zarówno z potocznego, jak i wojskowego rozumienia tego terminu. W jednym i drugim przypadku znaleźć można odniesienia do kodyfikacji przekonań, zbioru zasad²⁰, zespołu założeń, twierdzeń i poglądów²¹, rozwinięcia ideologii i sformułowania zasad wykorzystania w konkretnym celu²². Można również dostrzegać jej źródło i powiązanie z wiedzą rozumianą jako ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania²³. Na potrzeby sił zbrojnych pojęcie doktryny przyjęło postać zbioru zasad, według których siły zbrojne prowadzą swoją działalność. Zasady te są następnie rozwijane w dokumentach doktrynalnych dotyczących rodzajów sił zbrojnych i rodzajów służb w celu osiągnięcia założonego celu²⁴.

Przytoczone definicje terminu „doktryna” wskazują jednoznacznie na określony hierarchicznie sposób realizacji przez siły zbrojne zadań, obejmujący ustalenia dlaczego, jak i według jakich zasad mają być podejmowane te działania. Trudno więc nie docenić znaczenia doktryny w budowaniu zdolności operacyjnej sił zbrojnych. Działania dotyczące projektowania doktryn podejmowane i formułowane są zwykle na etapie planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych jako wymagania niematerialne, choć prowadzone są także na etapie przeglądu doktryn w związku z implementacją nowych czy aktualizacją użytkowanych dokumentów doktrynalnych. Na obu z wymienionych etapów szeroko wykorzystuje się ekspertyzy i doświadczenia ośrodków naukowych krajowych i międzynarodowych, cywilnych (w tym Ośrodka Informacji Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej) i wojskowych. W obszarze militarnym wiodącą rolę pełnią narodowe Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy oraz NATO Standardization Office. W obu tych przypadkach można mówić o dedykowanych strukturach odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą w obszarze doktryn, wykorzystywaną w procesach planowania i programowania rozwoju, jak również użycia sił zbrojnych, w tym ich aktualizacji na podstawie wniosków i doświadczeń z ćwiczeń i operacji.

Mówiąc o wzajemnych relacjach między składowymi zdolności operacyjnych, należy podkreślić, że przeprowadzone w tym zakresie badania²⁵ potwierdzają istotne i kluczowe powiązania doktryn szczególnie z obszarem szkolenia, zabezpieczenia materiałowego, organizacji i interoperacyjności. W przypadku pozostałych obszarów zdolności operacyjnej, infrastruktury czy personelu, obowiązują inne procedury, jak standaryzacja (infrastruktura) czy polityka kadrowa (personel). Zatem zarówno z perspektywy koncepcji funkcjonowania sił zbrojnych (wszystkich poziomów

²⁰ *Doktryna*, Wikipedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna> [dostęp: 14.06.2018].

²¹ *Doktryna*, Słownik Języka Polskiego, <https://sjp.pl/doktryna> [dostęp: 14.06.2018].

²² *Doktryna – definicje, rodzaje, Socium*, <https://www.socium.pl/doktryna-definicja-rodzaje.html> [dostęp: 14.06.2018].

²³ *Wiedza*, Wikipedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza> [dostęp: 14.06.2018].

²⁴ *Decyzja Nr 311/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego*, (Dz. Urz. MON z 17 listopada 2016 r., poz. 185).

²⁵ M. Gocuł, *Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi...*, op. cit. 25-27.

dowodzenia: od strategicznego poprzez operacyjny do taktycznego, w tym działań połączonych), ich komponentów, jak też z perspektywy zdolności operacyjnej i współzależności jej składowych doktryna ma wpływ na rozwój i kształtowanie sił zbrojnych – organizacyjne (personel, wyposażenie i infrastruktura), ich szkolenie czy osiągnięcie interoperacyjności. Opracowanie i rozwój doktryn powinny być zatem procesem równoległym, towarzyszącym zasadniczym procesom przebiegającym w siłach zbrojnych, takich jak: planowanie i programowanie rozwoju, planowanie operacyjnego użycia czy szkolenie, by zapewnić osiągnięcie wymaganych zdolności operacyjnych. Powinny być obszarem ciągłego zainteresowania i studiów dedykowanych komórek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP (szczególnie pełniących funkcję Organizatorów Systemów Funkcjonalnych), jednostek organizacyjnych (CDiS SZ) czy uczelni i ośrodków naukowych.

Nie sposób nie wspomnieć tu o wykorzystaniu zasobów wojskowych bibliotek – szczególnie Centralnej Biblioteki Wojskowej – oraz szerszym niż do tej pory wykorzystaniu potencjału ośrodków informacji naukowej. Stanowi ono bowiem istotny wkład w budowanie zdolności operacyjnych sił zbrojnych oraz przesądza o ich merytorycznej przydatności.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Chociaż nie kwestionuje się znaczenia nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sił zbrojnych, to mimo deklaratywności jej udziału w tym procesie często nauka nie jest do niego włączana ani wykorzystywana w pełni, co wynika z szeregu istniejących barier i ograniczeń: organizacyjnych, finansowych czy proceduralnych. Świadomość roli nauki jako niemilitarnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa uzmysławia, w powiązaniu z ukierunkowanym wykorzystaniem rezultatów prowadzonych badań i wdrożeń, jej jednoznaczny wpływ na rozwój potencjału militarnego i przemysłowego, a przez zastosowania cywilne – także rozwoju sfery informacyjnej, ekonomicznej, energetycznej czy infrastrukturalnej państwa.

Powiązania pomiędzy nauką a wojskiem, jako organem programującym zdolność, i przemysłem – z perspektywy budowania zdolności operacyjnych, w kontekście powiązań występujących pomiędzy składowymi zdolności (il. 2) – wskazuje na konieczność zsynchronizowanego i kompleksowego podejścia do ich budowania. Uwidacznia obszary koniecznej i możliwej współpracy, a tym samym podkreśla znaczenie nauki dla kreowania zdolności operacyjnych sił zbrojnych.

Przedstawiona analiza wpływu nauki na rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

1. Rozwój i koordynacja składowych zdolności operacyjnych sił zbrojnych, gdy ma się na uwadze ich wzajemne powiązania, pozostaje w kompetencjach organu programującego w siłach zbrojnych. Niezbędne jest jednak ustanowienie funkcjonalnych (w ramach rozwoju poszczególnych zdolności) lub

- organizacyjnych (konsorcja ramowe, nie tylko zadaniowe) trwałych więzi między nauką, wojskiem i przemysłem, przy zachowaniu roli resortu obrony narodowej jako integratora działań w tym zakresie (piony polityki zbrojeniowej, innowacyjności i nauki lub/i odrębne agendy rządowe).
2. Obszar nauki, w szczególności z perspektywy zdolności operacyjnych sił zbrojnych, traktowany jako element niemilitarny systemu obronnego państwa za sprawą dostępu do wymagań operacyjnych dotyczących zapewnienia siłom zbrojnym niezbędnych zdolności w horyzoncie średnioterminowym (10-15 lat) i perspektywicznym (25 lat), wykorzystując narzędzia finansowe (granty rządowe, UE itp.) – powinien dostarczać oczekiwanych rozwiązań ukierunkowanych na konkretne potrzeby, a następnie wdrażanych we współpracy z przemysłem (badania i rozwój).
 3. Zmiana zasad programowania i planowania potrzeb operacyjnych sił zbrojnych – z przedmiotowego na zdolnościowe – wymaga całościowego podejścia w odniesieniu do wszystkich jej składowych: doktryny, organizacji, szkolenia, zabezpieczenia środków zaopatrzenia (w tym sprzęt wojskowy), infrastruktury, personelu, przywództwa czy interoperacyjności. Zauważalna jest fundamentalna rola doktryny czy integrująca rola składowych systemów nadążnych (logistyki, wsparcia dowodzenia bądź uzupełnienia i mobilizacji, szkolenia) w odniesieniu do systemów podstawowych (szczególnie rażenie). Stąd potrzeba ukierunkowanych działań nauki wpisujących się w ten proces.
 4. Wsparcie nauki w osiągnięciu zdolności operacyjnych i przygotowanie adekwatnych rozwiązań może mieć wpływ na racjonalizację kosztów funkcjonowania sił zbrojnych poprzez rozwijanie programów dotyczących wykorzystania zasobów (program rezerw strategicznych) także przez podmioty spoza sił zbrojnych czy zapewnienia ciągłości zaopatrzenia (program mobilizacji gospodarki w wymiarze narodowym i wykorzystania zasobów sojuszniczych – NATO, UE, w wymiarze międzynarodowym), a tym samym ograniczenia ich gromadzenia w siłach zbrojnych.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

Decyzja Nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowana);

Decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z 24 czerwca 2016 r., poz. 112);

- Decyzja Nr 311/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego* (Dz. Urz. MON z 17 listopada 2016 r., poz. 185);
- Decyzja Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej* (Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 275);
- Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej z dnia 2 października 1997 r.* (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864);
- Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r.* (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864);
- Protokół (nr 10) w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej* (Dz. U. UE C z dnia 30 marca 2010 r.).

Druki zwarte:

- Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4*, Warszawa 2004;
- Gocul M., *Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych RP*, rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej 2016;
- Metodyka planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP*, Warszawa 2014.

Druki ciągłe:

- Executive Working Group (reinforced) Defence Planning, NDPP Conceptual Considerations*, „Food-for-thought paper”, AC/281-WP (2009) 002 (EWG®);
- Kowalski K., Wojciechowski P., *Model cyklu życia systemów uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP*, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 3(169);
- Kowalski K., Wojciechowski P., *Szacowanie kosztów cyklu życia pojazdów bojowych na platformie gąsienicowej*, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 2(30);
- NATO-AC/281-WP (2009)0002 (EWG(R)) 27 Nov 2009.

Źródła internetowe:

- Bundeswehra na dzień. Resort obrony przedstawia plan naprawczy*, <https://www.defence24.pl/bundeswehra-na-dnie-resort-obrony-przedstawia-plan-naprawczy> [dostęp: 12.06.2018];
- Doktryna – definicje, rodzaje, Socium*, <https://www.socium.pl/doktryna-definicja-rodzaje.html> [dostęp: 14.06.2018];
- Doktryna wojenna*, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna_wojenna [dostęp: 14.06.2018];
- Doktryna*, Słownik Języka Polskiego, <https://sjp.pl/doktryna> [dostęp: 14.06.2018];
- Doktryna*, Wikipedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna> [dostęp: 14.06.2018];
- Gibadło L., *Francja: przegląd strategiczny na miarę nowych ambicji*, <https://www.defence24.pl/francja-przeglad-strategiczny-na-miare-nowych-ambicji-analiza> [dostęp: 12.06.2018];

Hamulce modernizacji Sił Zbrojnych RP, <https://www.defence24.pl/hamulce-modernizacji-sil-zbrojnych-rp-7-punktow> [dostęp: 13.06.2018];
Ministerstwo Obrony Narodowej, http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/06/spo_2017_prezentacja.pdf [dostęp: 13.06.2018];
Praca strukturalna, Wikipedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Strukturalizm> [dostęp: 14.06.2018];
Wiedza, Wikipedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza> [dostęp: 14.06.2018].